

Qisqa muddatda natyurmort rangtasvirini bajarish usullari

Sharipjonov Muxiddin Shokirjon o'g'li
Namagan davlat universiteti dotsenti, PhD
<http://doi.org/10.5281/zenodo.15350849>

Annotatsiya: Mazkur maqola tasviriy va amaliy sa'at o'qituvchilarini tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlarida rangtasvir fanidan qisqa muddatda uy-ro'zg'or buyumlaridan tashkil topgan natyurmortlarning rangtasvirda bajarish usullari, ochiq havoda kichkina hajmdagi bir seansda ishlanadigan etyudlarning ahamiyati va har bir talaba uzoq muddatli auditoriya mashg'ulotlari davomida yo'l qo'yadigan ayrim kamchiliklarni bartaraf qilish tajribasini amaliyot davomida orttirish imkoniyati boyon qilinadi.

Kalit so'zlar: Natyurmort, etyud, yo'rug'lik shulasi, mato, rang kontrastligi, xromatig, qarama – qarshilik, faktura, kollorit, moyqalam, akvarel, tasvirlash bosqichlari.

Xolis fonda oddiy shakldagi uy – ro'zg'or buyumlaridan tashkil topgan natyurmortning uzoq muddatli rangtasvirini “lessirovka” uslubida ishlab tajriba orttirgan talaba oldida turgan navbatdagi vazifa birmuncha murakkab bo'lgan uy – ro'zg'or buyumlaridan tashkil topgan natyurmortni “alaya- prima” uslubida qisqa muddatli rangtasvirini ishlash hisoblanadi. Shuning uchun avvalo, talabalarga qisqa muddatli etyudlar qanday ishlanishi haqida tushuncha berish lozim.

Ta'limning ilk bosqichida taxsil olayotgan talaba tasviri ishlayotgan buyumlarni yuzaki, tashqi ko'rinishini xuddi o'ziday qilib ko'chirishga harakat qiladi. Ular diqqat bilan natyurmort kompozitsiyasidagi buyumlarning har biriga birma – bir tikilib qarab, so'ngra har bir mayda bo'laklarni va ularning ranglarini alohida – alohida berishga harakat qilishadi. Natijada esa tasvir ham alohida – alohida mayda bo'laklardan tashkil topadi va bir butun ko'rinish, yaxlitlik yo'qolib qoladi. Bunday kamchiliklarni oldini olish uchun talabalarga naturadagi barcha buyumlarga yaxlit bir narsadek qarashni, yetakchi rang dog'larini ko'ra bilishni hamda ularni bir vaqtda ishlashni o'rgatish zarur. Natura obyektlarini yaxlit ko'rish va asosiy, yetakchi rang dog'larini aniqlay bilish – muhim kasbiy mahoratni talab qiladi, bunga esa dastlabki rangtasvir ta'limidan boshlab erishish kerak.

San'atga ixtisoslashgan barcha o'quv yurtlarida ochiq havo sharoitida etyud ishlash plener amaliyoti davomida amalga oshiriladi. Ochiq havoda kichkina hajmdagi, bir seansda ishlanadigan etyudlarning ahamiyati katta bo'lib, har bir talaba uzoq muddatli auditoriya mashg'ulotlari davomida yo'l qo'yadigan ayrim

kamchiliklarni bartaraf qilish tajribasini amaliyot davomida orttirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Amaliyot davomida naturaning oldi planidagi yetakchi rang dog‘larini uzoqdagi ranglarga nisbatan qarama – qarshiligini taqqoslash imkoniyati katta. Chunki, asosan manzara tasviri ishlanadi va unda fazoviy perspektiva aniq, ravshan ko‘zga tashlanib turadi. Kichik o‘lchamdagi etyudlarda buyumlarning mayda bo‘laklarini rangiga e‘tibor berilmaydi, asosan katta rang munosabatlari inobatga olib ishlanadi.

1-rasm. Manzarani qisqa muddatli etyudi.

Manzaraning qisqa muddatli etyudini ishlaganda yorug‘lik tez o‘zgarib ketishini har doim inobatga olish zarur. Erta tongda, peshinda yoki shom payti erga quyosh nurlari turlicha etib keladi. Hattoki, quyosh bulutlar ortida bo‘lsa ham, u manzaraning umumiy yoritilish holatiga bevosita ta’sir qiladi. Shuning uchun ham ishning boshlanishida va so‘ngida manzaradagi yorug‘lik holati turlicha bo‘lishini aslo unutmaslik kerak. Tabiatning oniy lahzalarining tezlik bilan tasvirini ishlab qolish uchun ham qisqa muddatli etyudlar bajariladi.1 (1-rasm)

“...Etyudni shunday tasvirlash kerakki, birdan er bilan suvni osmonga nisbatan tus munosabatlarini anglab, mohiyatini ilg‘ab olish kerak” – deydi K. A. Korovin o‘z shogirdlariga1. Uning o‘zi ham qisqa muddatli etyudlarda asosiy rang munosabatlarini topishning mohir ustasi hisoblangan.

Oliy o‘quv yurtlarining birinchi bosqich talabalarini aksariyati avval maxsus ixtisoslashgan maktablarda taxsil olmagan bo‘ladi. Shuning uchun ham ularni shartli

1 С. Абдирасилов, Н. Толипов. Рангасвир. Дарслик. –Т.: 2019. 75-б.

ravishda ikki guruxga ajratish mumkin bo‘ladi; birinchi gurux - boshlang‘ich bilimga ega bo‘lgan, san‘atga ixtisoslashgan maxsus maktablarda taxsil olgan, qisqa muddatli etyudlar haqida tushunchaga ega bo‘lgan talabalar, ikkinchi gurux – o‘rta umumiy ta‘lim maktablarini tamomlagan, iqtidori bor, ammo boshlang‘ich bilimi etarli bo‘lmagan, qisqa muddatli etyudlar haqida tushunchaga ega bo‘lmagan talabalar. O‘qituvchi shu ikki guruxga ham tushunarli bo‘lishi uchun qisqa muddatli etyudlarni ishlashdan ko‘zlangan maqsadni aniq va ravshan tushuntirishi, amalda ishlab ko‘rsatib berishi zarur.

Qisqa muddatli etyudlarni bajarish maqsadi ham turlicha bo‘lishi mumkin. Jumladan, ba‘zi bir holatlarda etyud uzoq muddatli vazifani bajarish oldidan amalga oshiriladi va unda asosan naturadagi rang munosabatlari tahlil qilib o‘rganiladi hamda uning koloritiga xos bo‘lgan ilk tassurotlar aniqlanadi. Boshqa bir holatda esa, ayrim buyumlarni, shakllarni puxtaroq, yanada mukammal o‘rganish maqsadida ularning mayda bo‘laklarini etyudi ishlanadi. (2-rasm)

2-rasm. Natyurmort kompozitsiyasini qisqa muddatli tasviri.

Auditoriya sharoitida kuzatish va o‘rganish uchun tuzilgan sodda natyurmortning umumiy tus va rang nisbatlarini bir nechta qisqa muddatli etyudlar bajarish orqali amalga oshiriladi. Natyurmortni yorug‘lik manbaiga nisbatan har xil masofada joylashtirib, ularni farqini o‘rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Dastlab natyurmort qo‘yilmasi derazaga yaqinroq joylashtiriladi, natijada u kuchliroq yoritilgan sharoitda bo‘ladi. Keyingi natyurmortni xona o‘rtasiga yoki

undan ham ichkarroqqa qo'yilsa, yoritilish darajasi avvalgi qo'yilmaga nisbatan biroz sustroq, ranglari va yorug'lik qarama - qarshiligi ham past darajada bo'ladi.

Bu o'quv qo'yilmalarining qisqa muddatli etyudlarini ishlash orqali yorug' - soyani, buyumlarning tuslarini, kontrastlilikni pasaytirish yoki kuchaytirishni, yaxlit ko'rish va his qilish, fazoviylik o'rganiladi. Talabalarni qisqa muddatli etyudlar yordamida muntazam tarzda bajargan mashqlari buyumlar rangining nozik o'zgarishlarini farqlashiga, kuzatuvchanlik qobiliyatini rivojlanishiga, tasviriy vositalardan ustalik bilan foydalanishlariga zamin yaratadi.

Etyudlardan ko'zlangan maqsadlardan yana biri buyumlarning o'ziga xos tipik va xarakterli tomonlarini, belgilarini o'rganish sanaladi. Talabalar qisqa muddatli etyudlari yordamida buyumlarning o'ziga xos tipik va xarakterli tomonlarini qanchalik yaxshi o'rganib olganliklarini bilish uchun ularni asliga qaramasdan, xotira va tasavvur asosida ishlab, o'zlarini sinab ko'rishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bu borada rus rassom-pedagogi K. Yuonning quyidagi fikri juda ham o'rinli hisoblanadi.

“...Etyudlar umumiy qoidalarini o'rganishga yaxshi yordam beradi, bu qoidalar rassom uchun majburiydir. Undan keyin esa tipik va xarakterli tomonlarni topishni o'rganish kerak. Bundan tashqari, men doimo o'quvchilarimni xotira asosida ishlash malakalarini hosil qilishga undayman. Ikkita holat – bir tomondan tabiatni mayda detallarigacha o'rganish, ikkinchi tomondan esa tanlab, tahlil qilib o'rganish – sizlarni holatning mezboni bo'lishingizga, qolaversa, rangtasvir sirlarini egallashingizga imkon beradi... xotira asosida, aniqrog'i kuzatish asosida ishlash ulkan ahamiyatga ega. Shu tarzda yosh rassomlarni tabiat qoidalarini o'rganish, kuzatish va tahlil qilish orqali bo'lishiga o'rgat.”²

Bundan shunday xulosa qilish mumkin, talabalarni buyumlarning aynan o'zinigina ko'chirmasdan, balki ularni o'ziga xos bo'lgan xarakterli, tipik tomonlarini ham topishga o'rgatish kerak. Avvaliga bitta buyumning qisqa muddatli etyudini asliga qarab ishlash yordamida uni xarakterli tomonlarini topishni o'rganish kerak. Vazifani asta sekinlik bilan murakkablashtirib ikki va undan ortiq bir xil buyumlarni, keyinchalik esa mavzuli natyurmort kompozitsiyasining umumiy tipik tomonini topishni o'rganish zarur.

Vazifani yanada murakkablashtirib muqaddam asliga qarab ishlangan buyumlarning ustini istalgan bir mato bilan yopib qo'yib, uni xotira va tasavvur asosida ishlash kerak bo'ladi. Xotira va tasavvur asosida ishlangan qisqa muddatli etyudni buyumlarning asli bilan solishtirib, yutuq va kamchiliklar aniqlanadi. Shu tariqa ushbu tajriba yordamida asta sekinlik bilan yanada murakkab tuzilishga ega

2 Жаббаров Б. Ф. Академик қаламтасвир асослари. Дарслик. – Т.: 2022. 52-б.

bo‘lgan buyumlarning tasvirini xotira va tasavvur asosida qisqa muddatli etyudlarini ishlash mumkin. (3-rasm)

3-rasm. Uy-ro‘zg‘or buyumlarini qisqa muddatli tasviri.

Tajribali, mohir rassomlar tomonidan bajarilgan etyudlarni kuzatganimizda ularni nihoyatda nafis va juda ham jozibali chiqqanini guvohi bo‘lamiz. Mohir rassomning yordamchi vazifani bajarish uchun ishlagan qisqa muddatli etyudlarining o‘zi ham badiiy asar darajasiga etganini ko‘rish mumkin. Naturaning koloriti, yorug‘ – soya nisbatlarini, buyumlarning fakturasini, fazoviyligini, yaxlitligini aks ettirish mahoratiga esa faqatgina uzluksiz amaliy mashqlar natijasida erishiladi

Kontrast fonda turli shaklli va har xil fakturali buyumlardan tuzilgan natyurmortning rangtasvirini bajarish.

Kontrast fonda turli shaklga ega bo‘lgan buyumlar deganda avvalo, natyurmort kompozitsiyasida ishtirok etayotgan buyumlarning rangi va orqa fon vazifasini bajarayotgan matolarning rangi bir-biridan keskin farq qilishi nazarda tutiladi. Natyurmotdagi buyumlarning tuslari issiq ranglardan iborat bo‘lsa, foni sovuq rangli matolardan tashkil topishi, aksincha bo‘lgan taqdirda esa, ya‘ni buyumlarning tusi sovuq ranglardan tashkil topgan bo‘lsa, u holda orqa foniga issiq matolardan qo‘yish tavsiya qilinadi. Natyurmort kompozitsiyasidagi buyumlarning

rangi va ularni orqa fonidagi matolar rangi kontrastligi asosida hosil bo‘ladigan qarama – qarshilik kompozitsiyaning ichki dinamikasiga xizmat qiladi.

Shuningdek, ushbu vazifada natyurmort kompozitsiyasida ishtirok etadigan buyumlarning shakli ham bir-biridan farq qilishi nazarda tutilgan, ya’ni katta - kichik, yo‘g‘on - ingichka, dumaloq - cho‘zinchoq va shu kabi turli xil kontrast shakl-shamoyilga ega bo‘lishi lozim. Ayrim buyumlar aylana asosga ega bo‘lsa, boshqasi esa to‘g‘ri burchak yoki cho‘zinchoq shaklga ega bo‘lishi kerak. Bu vazifadan ko‘zlangan maqsad esa katta va kichik, aylana va to‘g‘ri chiziq shakllardan tashkil topgan buyumlarning fon bilan issiq va sovuq ranglar kontrastligi asosida hosil bo‘ladigan koloritni o‘rganish hisoblanadi. Bu ham yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek natyurmort kompozitsiyasining ichki dinamikasini hosil qiladi.

Har xil fakturali buyumlardan tuzilgan natyurmortning rangtasviri deganda esa materiali cho‘yan, mis, temir, shisha, oyna, sopol, chinni, gips, shamot, yog‘och va shu kabi ko‘plab boshqa turli xil materiallardan iborat bo‘lishi inobatga olingan. Har xil fakturaga ega bo‘lgan buyumlarning vazifasi ham turlicha bo‘lib, ularni yorug‘lik nurini turlicha yutish va qaytarish xususiyatiga ham ega hisoblanadi.

Misol uchun, to‘q yashil rangli, sirlangan, uzun shaklga ega bo‘lgan temir choynak, uni yarmiga teng keladigan sariq tusli sopol chashka va shamotdan yasalgan och sariq tusli nok kabi buyumlardan tashkil topgan natyurmort kompozitsiyasini olamiz. Orqa fonida esa zarg‘aldoq va to‘q qizil rangli matolar, orqa fon va qo‘yilmada yetakchi shaklga ega bo‘lgan choynak va orqa fonning rangiga kontrast bo‘lgan oq tusli qo‘l sochig‘ini choynakning ichidan buyum tekisligiga tushirib qo‘yiladi. (4-rasm)

4-rasm. Turli shakl va fakturaga ega bo‘lgan buyumlardan tashkil topgan natyurmort.

Ushbu natyurmort kompozitsiyasida buyumlarning fakturasi, rangi har xil bo'lganligi bois yorug'likni yutish va qaytarish darajalari ham turlicha bo'lishi inobatga olingan. Ushbu vazifa talabalarga haddan ziyod murakkablik qilmasligi va ular umumiy rang koloritini oson topa olishlari uchun orqa fonga issiq rangli matolarning sovuq tuslaridan foydalanilgan. Shunda ham nok va mato misolida ranglarning keskin kontrastligini ko'rish mumkin.

5-rasm. Turli shakl va fakturaga ega bo'lgan buyumlardan tashkil topgan natyurmort.

Yorug'lik esa eng och tusli, yorqin rangli nokka yaqin tomondan tushib turibdi, buyum tekisligidan qaytgan yorug'lik shu'lasi esa nokda o'ziga xos jilvalanishini hosil qiladi. Choynakda esa uni shakliga mos ravishda yorug'lik ham uzun-uzun ko'rinishda ko'zga tashlansa, uni soya qismida esa orqa fondagi zarg'aldoq matodan qaytgan yorug'lik shu'lasi va chashkaning rangini ko'ramiz. Chashkadagi yorug'lik esa unchalik ham ko'zga yaqqol tashlanmaydi. Biroq, ushbu rasmni shu ko'rinishidagi tasviri ishlanganda, chashka tasvirlovchiga nisbatan yaqinroqda joylashganligini ham aslo unutmaslik kerak. Choynak esa qanchalik kuchlik yorug'lik kontrastiga ega bo'lmasin nisbatan chashkaga nisbatan orqaroqda joylashgan.

Ushbu turli xil buyumlarning fakturasini va har xil ranglarini xis qilish, yorug'-soya nisbatlarini ham yaxshi topish uchun uzoq muddatli mashg'ulotga

o'tishdan oldin avvalgi mashg'ulotda o'rgangan qisqa muddatli etyudlardan foydalanish tavsiya qilinadi. (5-rasm)

Temirdan yasalgan qattiq buyumlar va shishadan yasalgan nozik buyumlar kontrastligi ham o'ziga xos ko'rinish kashf etadi. Har ikkisi ham olovda topilab pishiriladi, biroq bittasi o'ta nozik, mo'rtligi bilan ajrab tursa, ikkinchisi esa qattiqligi bilan mashhur sanaladi. Shuningdek, amaliy san'at namoyondalari bo'lgan mohir misgar ustalar qo'lida sayqal topgan misdan yasalgan obdasta, tovoq va shu kabi boshqa ko'plab buyumlar bilan kulollarning ijod maxsuli bo'lgan chinni va sopoldan yasalgan piyola, choynak, tovoq kabi boshqa ko'plab buyumlarning o'zaro kontrastligi asosida milliy san'at buyumlari natyurmort kompozitsiyasini tuzish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдирасилов С., Толпов Н. Рангтасвир. Дарслик. –Т.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2019.
2. Жаббаров Б. Ғ. Академик қаламтасвир. Дарслик. –Т.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022.
3. Жаббаров Б. Ғ. Рангушосликка оид айрим атама ва иборалар луғати. –Н.: “Наманган”, 2001.
4. Х. Soliyev Rangtasvir . О'quv qo'llanma . –N.: “Ta'lim taraqqiyoti akademiyasi”, 2024.